

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

ARQUITETURA MODERNISTA EM SÃO LUÍS: integração de aspectos regionais na obra de Cleon Furtado

*MODERNIST ARCHITECTURE IN SÃO LUÍS: integration of regional aspects in the work of
Cleon Furtado*

*ARQUITECTURA MODERNISTA EN SÃO LUÍS: integración de aspectos regionales en la obra de
Cleon Furtado*

SÁ VALE, Paulo

Arquiteto e Urbanista, mestrando em Desenvolvimento Socioespacial e Regional (UEMA),
phdevale@gmail.com

ROLAND, Diego

Arquiteto e urbanista, mestrando em Desenvolvimento Socioespacial e Regional (UEMA),
diegovmroland@gmail.com

RESUMO

Este estudo investiga como os aspectos climáticos, materiais, sociais e culturais de São Luís - MA influenciaram a identidade e a expressão da arquitetura modernista da cidade. A capital do estado do Maranhão possui um rico patrimônio histórico e cultural, no qual se refletem diferentes influências, incluindo aspectos regionais. O objetivo geral é analisar a influência de aspectos locais presentes na arquitetura modernista em São Luís, com base na obra do arquiteto Cleon Furtado. Especificamente, o estudo visa examinar a aplicação dos princípios do movimento moderno na cidade a partir de seus projetos residenciais, identificar e descrever as características inerentes à localidade que influenciaram sua arquitetura e avaliar o efeito dessas adaptações na identidade arquitetônica. Como justificativa, tem-se a avaliação das influências regionais, destacando a adaptação e resignificação do movimento para diferentes realidades. Para tal, foi utilizada a metodologia de Estudo de Caso, e a escolha das obras foi feita com base na bibliografia existente — residências unifamiliares modernistas já identificadas por outras pesquisas. Entre os principais resultados encontrados, identificou-se que as edificações escolhidas para nortear o estudo apresentam diferentes referenciais modernistas, incluindo adaptações regionais ao projeto. Essas nuances são resultadas de influências culturais e climáticas, adequando-se ao contexto no qual os projetos foram inseridos. A contribuição deste estudo, portanto, está em evidenciar os elementos regionais frente à linguagem moderna, não entendendo esses componentes como complementos, mas como parte fundamental das edificações modernas na capital maranhense.

PALAVRAS-CHAVE:

Arquitetura modernista. Arquitetura Regional. Cleon Furtado.

ABSTRACT

This study investigates how the climatic, material, social, and cultural aspects of São Luís, MA, influenced the identity and expression of the city's modernist architecture. The capital of the state of Maranhão has a rich historical and cultural heritage, reflecting diverse influences, including regional aspects. The overall objective is to analyze the influence of local aspects present in modernist architecture in São Luís, based on the work of architect Cleon Furtado. Specifically, the study aims to examine the application of modern movement principles in the city through his residential projects, identify and describe the inherent characteristics of the locality that influenced his architecture, and assess the effect of these adaptations on architectural identity. The justification for this study lies in evaluating regional influences, highlighting the adaptation and reinterpretation of the movement for different realities. The Case Study methodology was used for this purpose, and the choice of works was based on existing literature—modernist single-family residences already identified by other research. Among the main results, it was found that the buildings chosen to guide the study present different modernist references, including regional adaptations to the project. These nuances result from cultural and climatic influences, adapting to the context in which the projects were inserted. Therefore, the contribution of this study lies in highlighting regional elements in contrast to modern language, understanding these components not as complements, but as fundamental parts of modern buildings in the capital of Maranhão.

KEYWORDS:

Modernist Architecture. Regional Architecture. Cleon Furtado.

RESUMEN

Este estudio investiga cómo los aspectos climáticos, materiales, sociales y culturales de São Luís, MA, influyeron en la identidad y expresión de la arquitectura modernista de la ciudad. La capital del estado de Maranhão posee un rico patrimonio histórico y cultural, que refleja diversas influencias, incluidos aspectos regionales. El objetivo general es analizar la influencia de los aspectos locales presentes en la arquitectura modernista en São Luís, basándose en la obra del arquitecto Cleon Furtado. Específicamente, el estudio pretende examinar la aplicación de los principios del movimiento moderno en la ciudad a partir de sus proyectos residenciales, identificar y describir las características inherentes a la localidad que influyeron en su arquitectura y evaluar el efecto de estas adaptaciones en la identidad arquitectónica. La justificación de este estudio reside en evaluar las influencias regionales, destacando la adaptación y resignificación del movimiento para diferentes realidades. Para tal fin, se utilizó la metodología de Estudio de Caso, y la elección de las obras se hizo en base a la bibliografía existente—residencias unifamiliares modernistas ya identificadas por otras investigaciones. Entre los principales resultados encontrados, se identificó que las edificaciones elegidas para orientar el estudio presentan diferentes referencias modernistas, incluidas adaptaciones regionales al proyecto. Estas matices son el resultado de influencias culturales y climáticas, adecuándose al contexto en el que se insertaron los proyectos. La contribución de este estudio, por tanto, radica en evidenciar los elementos regionales frente al lenguaje moderno, entendiendo estos componentes no como complementos, sino como partes fundamentales de las edificaciones modernas en la capital maranhense.

PALABRAS CLAVES:

Arquitectura Modernista. Arquitectura Regional. Cleon Furtado.

INTRODUÇÃO

O Movimento Moderno na arquitetura, caracterizado pela simplicidade das formas, funcionalidade e integração com o ambiente, manifesta-se como uma resposta às necessidades de uma sociedade em rápida transformação no início do século XX. Embora muitas vezes seja visto como uniforme e inalterável, esse pensamento se mostra inconsistente quando analisamos obras produzidas em diferentes localidades, cada uma influenciada por seus contextos regionais.

Cada região, com suas características climáticas, materiais disponíveis e particularidades sociais e culturais, contribui para a formação de uma arquitetura modernista com marcas distintas. São Luís, capital do Maranhão, exemplifica bem essas adaptações. Desde a construção dos primeiros casarões coloniais no século XVII, elementos regionais são incorporados à arquitetura, e o mesmo ocorre com a expressão do Movimento Moderno no território maranhense.

Com base nesse fenômeno, este artigo se concentra na seguinte questão: como os elementos regionais influenciam a identidade e a expressão da arquitetura modernista em São Luís? Busca-se investigar de que formas o clima, os materiais disponíveis e os fatores sociais e culturais moldam as obras modernistas na cidade, analisando as adaptações que ocorrem em resposta às condições locais.

Considerando a relevância do arquiteto Cleon Furtado (1929-2024) para o modernismo em São Luís, utilizamos sua obra como base para a pesquisa. Furtado é apontado por muitos pesquisadores maranhenses como um dos pioneiros da arquitetura modernista na cidade. Formado pela Universidade Mackenzie, ele apresenta diferentes influências modernas e, ao retornar a São Luís, introduz a formação técnica adaptada às exigências do contexto local.

Portanto, o objetivo geral deste ensaio é analisar os aspectos locais presentes na arquitetura modernista em São Luís, a partir da obra residencial de Cleon Furtado. Especificamente, busca-se identificar e descrever as características inerentes à localidade que influenciam sua arquitetura; examinar a aplicação dos princípios do Movimento Moderno nos projetos do arquiteto; e avaliar o efeito dessas adaptações na identidade arquitetônica da cidade.

Para a análise, selecionamos três obras do arquiteto: a Residência Nº 524, a Residência Nº 1.831 e a Residência Ruy Sousa. Essas residências, projetadas e construídas a partir da década de 1960, coincidem com o período em que a cidade de São Luís começa a se expandir para além de seu núcleo fundacional.

A metodologia utilizada é a de Estudo de Caso (Yin, 2001), centrada em três residências modernistas de Cleon Furtado, utilizando uma estrutura analítica linear para descrever as características arquitetônicas das obras e uma leitura comparativa ao sobrepor os atributos regionais aos aspectos intrínsecos ao Movimento Moderno.

A seleção das obras analisadas baseia-se na literatura existente, que as destaca como exemplares significativos da arquitetura modernista maranhense, além da escolha pessoal dos autores em examinar obras com variados estados de conservação. A coleta de dados inclui a revisão de literatura e a análise dos projetos arquitetônicos residenciais.

ARQUITETURA REGIONAL: ADAPTAÇÕES CLIMÁTICAS E MATERIAIS

A arquitetura regional de São Luís inicialmente se caracteriza por construções simples de taipa de mão, utilizando materiais locais como madeira e palha, refletindo uma economia de subsistência. A partir de 1755, com a criação da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão pelo Marquês de Pombal, a economia local se impulsiona, aprimorando os sistemas construtivos e promovendo edificações mais imponentes, de até quatro pavimentos.

As novas construções exibem características da arquitetura pombalina, substituindo as simples casas de taipa de mão, e os hábitos e tradições européias se ajustam ao clima tropical local (Figueiredo; Varum; Costa, 2011). Essas adaptações abrangem desde os materiais, como barro, madeira, cal de ostra, conchas de sarnambi, taipa de pilão, pau a pique e tabique, até as formas das edificações:

...o grande número de fachadas revestidas de azulejos portugueses do século XIX; a presença constante de mirantes nos sobrados, moradas inteiras e até nas meias-moradas; soluções de iluminação e ventilação através do uso de pátios internos com avarandados, protegidos por largas venezianas em madeira (denominadas tabicão) e bandeiras em vidro com desenhos variados; a utilização em abundância da pedra lioz, procedente do Reino, nos balcões das sacadas, vergas e ombreiras de vãos de portas e janelas (Figueiredo; Varum; Costa, 2011, p. 86).

Diversas características da arquitetura no Maranhão se moldam por influências climáticas locais. O uso de azulejos, além de decorativo, protege as edificações do sol intenso. Mirantes, avarandados com largas venezianas e bandeiras de vidro favorecem a ventilação e iluminação naturais, essenciais para o conforto térmico. A utilização da pedra lioz, com suas propriedades de resistência, não só aprimora a estética, mas também aumenta a durabilidade das estruturas no clima tropical quente e úmido.

Essas adaptações demonstram como a arquitetura portuguesa se ajusta para responder às condições climáticas específicas do Maranhão. Da mesma forma, as construções posteriores, como as do Movimento Moderno no século XX, também passam por adaptações significativas. Essa continuidade reflete o viés adaptativo da arquitetura local, que valoriza as particularidades materiais e ambientais da região, demonstrando uma evolução contínua que corresponde às condições locais.

ARQUITETURA MODERNA E O REGIONALISMO CRÍTICO

O significado de arquitetura continua sendo amplamente debatido, pois envolve não apenas uma análise fria de um objeto físico, mas também uma análise multidisciplinar que abrange elementos materiais e imateriais, explorando questões sociais, culturais e filosóficas sobre os espaços projetados.

Com a capilaridade da arquitetura moderna em todo o mundo, aspectos regionais em diferentes localidades começam a complementar essa linguagem construtiva. A adaptação dos conceitos da arquitetura moderna para atender a fatores regionais climáticos e culturais é chamada de regionalismo crítico por Frampton (2003). Para ele:

O Regionalismo crítico tende a florescer naqueles interstícios culturais que, de um modo ou de outro, são capazes de fugir ao cerco da investida otimizadora da civilização universal. Sua aparência sugere que a noção herdada do centro cultural dominante, cercado por satélites dependentes e dominados, representa, em última instância, um modelo inadequado para a avaliação do estado atual da arquitetura moderna. (Frampton, 2003, p. 397).

Segundo este importante autor da arquitetura moderna, esta é uma resposta aos valores universais perpetrados pela arquitetura moderna e vai de encontro à homogeneização cultural. Trata-se de buscar uma arquitetura moderna sensível ao contexto local, integrando aspectos culturais, climáticos, geográficos e outros, sem deixar de incorporar princípios e tecnologias modernas.

ARQUITETURA MODERNISTA EM SÃO LUÍS

Segawa (2015) denomina como “peregrinos” aqueles que absorvem conhecimentos e técnicas construtivas em um lugar e os levam a outro. Para o autor, a disseminação dos ideais modernistas no país ocorre principalmente pelo deslocamento de profissionais entre regiões e pela criação de escolas de arquitetura. Em São Luís, antes da abertura do curso de Arquitetura na Universidade Estadual do Maranhão em 1993, essa difusão é conduzida por esses arquitetos.

Isto posto, a arquitetura moderna em São Luís apresenta diferentes fluxos, atores e referências. Ela se constrói a partir de diversas origens, como o patrocínio de órgãos federais e a chegada de arquitetos e profissionais de outras regiões do mundo e do Brasil, como Michel Parent (1967), Viana de Lima (1973), Wil Olaf Prochinik (1974), entre outros (Pflueger, 2020).

Partindo dessa abordagem e compreendendo o isolamento econômico do Estado do Maranhão, no início do século XX, observamos na pesquisa que a chegada da arquitetura moderna em São Luís teve sobretudo motivações externas, com os projetos para a construção das sedes de instituições públicas federais e com a vinda de arquitetos nômades e peregrinos e migrantes que moraram no Estado, projetaram, idealizaram a cidade ou vieram em missões como observadores internacionais (Pflueger, p. 11, 2020).

As primeiras edificações modernistas da cidade foram construídas ao longo da década de 1950, voltadas para o lazer, como o Clube Jaguarema, ou para fins institucionais, como o Edifício João Goulart. Posteriormente, a linguagem moderna passa a ser utilizada na construção de residências (Nascimento, 2020).

Existem poucos exemplares dessa linguagem em São Luís, e, os projetos residenciais da arquitetura modernista, geralmente, eram encomendados por famílias que detinham algum poder aquisitivo e que buscavam um novo modo de morar, o moderno. [...] O concreto armado foi utilizado em lajes de piso e cobertura, substituindo os forros de madeira (Nascimento, p. 315, 2020).

A arquitetura moderna em São Luís incorpora preceitos universais, como o uso de ventilação natural, planta livre, janelas em fita e telhado borboleta. No entanto, também integra elementos tradicionais e regionais, como o uso de varandas, que reduzem a incidência solar nas fachadas das edificações.

Essas características podem ou não estar presentes na arquitetura moderna de outros locais. O uso de varandas, por exemplo, aparece em obras modernas como o Palácio do Supremo Tribunal Federal (1960), de Oscar Niemeyer, mas não é uma regra. A Casa Modernista de Gregori Warchavchik (1930) não as apresenta.

Diante de interpretações regionais dos preceitos do movimento, pode-se relacionar também arquiteturas de locais com climas semelhantes ao de São Luís. Como no estado do Pará, por exemplo, em que arquitetos como José Rayol e João Castro aplicam soluções construtivas condicionadas aos aspectos climáticos do local, como venezianas móveis nas esquadrias,

varandas, beirais e brises (Sarquis, 2011). Assim, alguns elementos são inseridos ou não, de acordo com o contexto, as ideias do arquiteto e as especificidades climáticas.

Figura 1: (a) Residência José Rayol, Belém, 1983-4, arq. José Rayol; (b) Retiro Tagaste, Marituba, 1986-8, arq. João Castro..

Fonte: (a) João Castro Filho *apud* Sarquis (2011); (b) João Castro *apud* Sarquis (2011).

Entre os principais representantes da linguagem moderna na cidade de São Luís, está Cleon Furtado. Segundo Pflueger e Nascimento (2021), as obras residenciais do arquiteto têm grande valor arquitetônico, e por isso foram escolhidas para discutir a aplicação de elementos regionais em seu trabalho.

A obra de Cleon Furtado

Cleon escolhe a arquitetura por influência de colegas e por sua vocação para as artes. Ele se forma em 1955, no Mackenzie. Na instituição, conhece as obras de Lúcio Costa, Rino Levi e Gregori Warchavchik, que marcam profundamente sua produção arquitetônica. Para o arquiteto, uma boa arquitetura se baseia em três pilares: Proporcionalidade, Funcionalidade e Identidade (Lopes, 2008; Furtado, 2015).

Por proporcionalidade, Cleon entende a harmonia das massas construtivas e seus elementos formais. Por funcionalidade, ele se refere à acessibilidade organizada e à sequência racional dos espaços. Quanto à identidade da obra, acredita que uma edificação deve refletir seu uso (uma residência com 'aparência' de residência, uma igreja com 'aparência' de igreja, e assim por diante) (Furtado, 2015).

O processo criativo de Cleon Furtado, assim como o de muitos integrantes da escola modernista brasileira, começa pela solução da planta baixa, baseada na racionalidade da funcionalidade do projeto, acessos, entre outros aspectos. A volumetria, embora importante e característica em todas as suas obras, é pensada após a aprovação da planta baixa.

Em um contexto onde as construções ainda seguem a lógica colonial, alguns elementos modernistas não são tão bem aceitos quanto Furtado gostaria. Desde sua volta de São Paulo, em meados da década de 1960, ele frequentemente precisa convencer os clientes de que "uma janela não é feita para ver o carnaval passar, mas sim uma solução de aeração e salubridade para os moradores," um conflito cultural entre diferentes modos de enxergar uma construção (Furtado, 2015).

Esse contexto, aliado à sensibilidade do arquiteto, o incentiva a elaborar projetos que adequam o contexto cultural às premissas do movimento moderno, o que pode ser sintetizado por sua forma de planejar e fazer arquitetura:

Quadro 1: Influências e características presentes na obra de Cleon Furtado.

	OBRAS DE CLEON FURTADO
CARACTERÍSTICAS	A funcionalidade , um princípio fundamental da arquitetura moderna, busca atender a cada função de maneira eficiente, com uma hierarquia clara e acessos bem definidos a todos os espaços e setores, garantindo uma organização lógica e uma sequência racional
	Proporcionalidade , a busca pela harmonia entre os volumes construídos
	Identidade , o esforço em projetar edificações com características de fácil assimilação
	Respeito às características climáticas , uso de painéis decorativos, integração com artistas plásticos maranhenses.
	Inserção de obras culturais locais , por meio da contratação de artistas plásticos.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de (Zein 2005) e Lopes e Sá Vale (2022).

A ARQUITETURA RESIDENCIAL DE CLEON FURTADO: MODERNIDADE REGIONAL

Considerando o alcance e a importância da contribuição de Cleon Furtado para o acervo da arquitetura moderna em São Luís, decide-se analisar algumas de suas obras. Diferentes autores e pesquisadores consideram o arquiteto um dos pioneiros dessa linguagem arquitetônica na cidade.

A escolha das obras analisadas se baseia na bibliografia existente, que frequentemente as aponta como exemplares relevantes da arquitetura moderna maranhense, conforme estudos de Lopes (2008), Nascimento (2020), Lopes e Sá Vale (2022) e Nascimento e Pflueger (2021). Além disso, a seleção reflete a opção dos autores por examinar obras em diferentes estados de conservação.

Residência Nº 524 - Avenida Beira Mar: casa do arquiteto

A Residência nº 524, localizada na Avenida Beira Mar, no centro da cidade, ao lado da Praça 15 de Novembro, ocupa 549,65m². Projetada por Cleon Furtado em 1965 e concluída em 1968, a residência possui uma planta baixa geminada, com dois pavimentos, ambos divididos em três setores: social, privativo e de serviços. Destinada a abrigar Cleon e seus pais, o projeto se inspira na "Casa Dupla (Casas 14-15)" de Le Corbusier, com plantas quase simétricas e incorporando os cinco pontos da arquitetura moderna (Nascimento, 2020).

A fachada frontal é plana e simétrica, com dois pavimentos retangulares de tamanhos diferentes. O térreo recua em relação à calçada, enquanto o primeiro pavimento avança em balanço. Um elemento vertical no primeiro pavimento divide a forma retangular em três partes, remetendo às janelas em fita, um dos cinco pontos da arquitetura moderna. No entanto, neste projeto, a "janela em fita" é um elemento vazado que forma uma varanda, recuando a parede interna e protegendo-a da incidência solar.

A fachada possui revestimento cerâmico em toda sua extensão, característica pouco comum na arquitetura moderna tradicional, mas similar aos casarões coloniais, para amenizar os impactos das intempéries. A cerâmica protege a estrutura das chuvas e da alta umidade, além de ajudar na manutenção da temperatura interna.

Há um detalhe em pedras na parte central, remetendo à arquitetura vernacular. No pavimento térreo, há um jardim que integra a edificação ao entorno arborizado da Praça 15 de Novembro. A fachada também é contemplada com um jardim no pavimento térreo, o que ajuda a integrar a edificação com a praça arborizada em seu entorno (figura 1).

Figura 2: (a) Fachada frontal atual. (b) Varanda do térreo, revestimento em pedras e jardim (2018); (c) Porta em madeira com venezianas (2018)

Fonte: (a) Autores (2024); (b, c) Nascimento (2020, p. 349).

Internamente, a maioria dos ambientes possui iluminação e ventilação naturais. As esquadrias, predominantemente em madeira com venezianas, remetem aos elementos da arquitetura tradicional, buscando uma melhor adequação ao clima da cidade e relacionando-se esteticamente com a história da região. No quadro 2, estão listados os aspectos da arquitetura moderna e as características da região identificadas na obra.

Quadro 2: Aspectos modernistas e regionais da "Residência N° 524"

ASPECTOS MODERNISTAS	ASPECTOS REGIONAIS
Planta baixa funcionalista: separação de ambientes privativos e sociais	Varandas e volumes recuados
Uso de concreto armado	Revestimento cerâmico na fachada
Uso de linhas retas e formas geométricas simples	
Volumes projetados em balanço	Esquadrias de madeira com venezianas
Referência às janelas em fita	
Composição simétrica da fachada e volumes	Referência à arquitetura vernacular
Integração com a natureza	
Iluminação e ventilação naturais	Iluminação e ventilação naturais
Vegetação nativa	Vegetação nativa

Fonte: Autores (2024)

A Residência N° 524 é um excelente exemplo de adaptação da arquitetura moderna às necessidades regionais. Utiliza características bastante ligadas ao movimento, como as janelas em fita e os volumes projetados em balanço, para encontrar soluções diante das necessidades da localidade. O arquiteto também faz uso de estratégias presentes em ambas as vertentes, como a iluminação e ventilação natural, além da vegetação nativa, aproveitando o entorno verde do terreno.

Residência N° 1.831 - Avenida Getúlio Vargas

A Residência N° 1.831, situada na Avenida Getúlio Vargas, eixo apontado por Nascimento (2020) como um terreno fértil para a produção e reprodução da arquitetura moderna, é projetada por Cleon Furtado na década de 1960 e possui uma área construída de 742,10 m². Localizada em um terreno bastante íngreme, a edificação se adapta à topografia através de diferentes níveis estruturais, criando uma composição arquitetônica dinâmica.

Dividida em três setores (social, íntimo e serviço), a residência exemplifica a arquitetura moderna com suas linhas geométricas retas, platibanda levemente inclinada, grandes vãos de abertura, volumes projetados em balanço e um terraço jardim. A presença de janelas e portas de vidro facilita a integração entre espaços internos e externos, enquanto o pergolado de concreto, a fachada geométrica inclinada e o jogo de volumes que define sua configuração reforçam seu caráter moderno (figura 2).

Figura 3: (a) Vista externa frontal da Residência Nº 1.831 (2007). (b, c) Painel do artista Antônio Almeida (2019)

Fonte: (a) Lopes (2008, p. 269); (b, c) Nascimento (2020, p. 335).

Um aspecto notável na residência, localizado na área de lazer, é um painel artístico em alto relevo na parede de alvenaria. Este painel é criado pelo artista plástico Antônio Almeida (figura 2). Nascimento (2020, p. 335) aponta que “em seus projetos, Cleon Furtado, quando necessitava, buscava unir a artes com a arquitetura e convidava artistas plásticos para execução das obras de artes em seus projetos, indicando o local da intervenção”.

Essa prática é comum na arquitetura moderna, onde grandes nomes como Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e Le Corbusier exploram a integração das artes visuais nos seus projetos arquitetônicos. Quanto às adaptações regionais, varandas e volumes recuados são evidentes, a fim de proteger as áreas internas da incidência solar direta e reduzir o ganho térmico, proporcionando conforto ambiental e funcionalidade integrada à estética arquitetônica.

Diferente da obra analisada anteriormente, não há revestimento cerâmico em toda a fachada, o que resulta em algumas manchas causadas pelas intempéries. No entanto, é possível observar o uso de revestimento cerâmico na área visualmente impermeável do muro/gradil, o que protege a fachada da residência de alterações por conta de fatores naturais e desgaste do tempo.

Quadro 3: Aspectos modernistas e regionais da “Residência Nº 1.831”

ASPECTOS MODERNISTAS	ASPECTOS REGIONAIS
Planta baixa funcionalista: separação de ambientes privativos e sociais	Varandas e volumes recuados
Uso de concreto armado	
Uso de linhas retas e formas geométricas simples	
Grandes vãos de abertura	Revestimento cerâmico na fachada (muro/gradil)
Volumes projetados em balanço	
Terraço jardim	
União de arte com arquitetura	Vegetação nativa
Vegetação nativa	

Fonte: Autores (2024)

Como mostra o quadro 3, a obra incorpora predominantemente elementos característicos da arquitetura moderna, refletindo as premissas de uma arquitetura funcional, desprovida de ornamentos excessivos e marcada pelo uso racional de materiais. No entanto, permite a compreensão de que certos aspectos do movimento são harmonizados à localidade.

O uso da vegetação nativa é um exemplo de como o projeto integra o modernismo às condições regionais, proporcionando não apenas um apelo estético, mas também vantagens ambientais, como a redução da necessidade de irrigação e manutenção intensiva, além de auxiliar no conforto térmico dos ambientes que a circundam.

Com o passar dos anos, a edificação passa por diferentes usos e períodos de inatividade, o que eventualmente leva à sua descaracterização (figura 3). As várias mudanças de uso ao longo do tempo influenciam negativamente na preservação de suas características originais. Conforme ressalta Nascimento (2020, p. 339-340):

...as grades e portões do muro da fachada frontal; a escada helicoidal, que ligava a cozinha principal para a cozinha de apoio; as esquadrias, principalmente as portas e janelas; o piso madeirado e o piso em carpete. A jardineira do pavimento superior e algumas paredes de vedação do pavimento térreo foram demolidas, ocasionando o desaparecimento de ambientes como a cozinha, o lavabo e o quarto de hóspedes. Constatam-se ainda o fechamento de vãos de porta e o aterramento da piscina.

Figura 4: (a) Fachada atual; (b) Área de lazer externa (2019); (c) Fachada lateral externa (2020); (d) Circulação interna (2019).

Fonte: (a) Autores (2024); (b, c, d) Nascimento (2020, p. 335, 337, 338).

Essas alterações não apenas afetam a estética e a funcionalidade da construção, mas comprometem sua integridade histórica e arquitetônica. Isso serve como um lembrete das complexidades envolvidas na preservação do patrimônio arquitetônico, destacando a importância de estratégias cuidadosas de conservação para manter a autenticidade das construções ao longo das gerações.

Residência Ruy Sousa - Avenida Getúlio Vargas

Ainda no eixo da Av. Getúlio Vargas, apontado por Nascimento (2020), Furtado projeta a Residência Ruy Sousa. Neste projeto, Cleon Furtado se mostra um arquiteto criativo e capaz de criar soluções eficazes, mesmo em situações pouco favoráveis. O tráfego intenso na avenida e o lote voltado para o poente são alguns dos desafios que o arquiteto enfrenta ao desenvolver o projeto. Para atender às expectativas do cliente, ele segue sua filosofia modernista de pensar o projeto, além de respeitar fatores regionais, como o clima.

A testada do lote está voltada para a Avenida Getúlio Vargas e para o poente. Em São Luís, capital de altas temperaturas, esse é um desafio para projetistas e construtores. Contudo, para superar essa adversidade, Cleon opta por uma fachada cega com revestimento em pedra, amenizando assim a incidência solar na residência. Ele também utiliza vegetação em um jardim frontal, com o intuito de proporcionar sombra nessa fachada virada para o poente.

Por fim, ele adota uma cobertura “solta” das paredes, criando espaço para uma pequena esquadria na parte superior da fachada, com brises. Isso permite a entrada de ventilação natural no interior da residência. A escolha dessa combinação de fachada também oferece proteção contra ruídos provenientes do movimento acentuado da avenida (figura 4).

Figura 5: (a) Fachada atual; (b) Fachada atual aproximada; (c) Planta baixa; (d) Elevação de fachada.

Fonte: (a, b) Autores (2021 e 2024); (c, d) Martins (2006).

Quanto à função, a planta baixa (figura 4) apresenta uma clara separação entre os ambientes privados e os ambientes sociais. Os ambientes sociais estão centralizados e de fácil acesso, enquanto os privados estão dispostos de forma mais reservada. Há também uma hierarquia dos acessos, com corredores que conectam diferentes espaços de maneira racional. As linhas retas e soluções formais desta edificação reforçam as influências modernas.

Quadro 4: Aspectos modernistas e regionais da “Residência Ruy Sousa”

ASPECTOS MODERNISTAS	ASPECTOS REGIONAIS
Planta baixa funcionalista: separação de ambientes privativos e sociais	Brises de madeira em estilo venezianas
Uso de concreto armado	
Telhado borboleta	Varandas e volumes recuados
Volumes projetados em balanço	
Uso de linhas retas e formas geométricas simples	Iluminação e ventilação naturais
Composição simétrica da fachada e volumes	
Vegetação nativa	Vegetação nativa

Fonte: Autores (2024)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As obras residenciais modernas de Cleon Furtado evidenciam a influência de aspectos regionais em sua arquitetura. Entre os principais aspectos, destacam-se fatores materiais, culturais e, principalmente, climáticos. Os projetos residenciais avaliados mostram uma clara simbiose entre a produção formal da arquitetura moderna e soluções integradas de ambiente e construção.

O uso de estratégias como a inserção de varandas e recuos, revestimentos cerâmicos nas fachadas e venezianas indica um esforço consciente para aproveitar ao máximo as potencialidades climáticas e solucionar as necessidades existentes. Essas decisões refletem a adaptação ao clima local, demonstrando uma integração entre os princípios modernos e as necessidades ambientais específicas da região.

Nota-se, portanto, que alguns preceitos da arquitetura moderna e elementos regionais não são excludentes, mas complementares. O princípio moderno de aproveitamento de iluminação e ventilação natural se integra com soluções regionais presentes na arquitetura ludovicense — como nos casarões coloniais. O mesmo ocorre em outros exemplos, como nas já citadas varandas do Palácio do Supremo Tribunal Federal.

Ao avaliar a obra de Cleon Furtado e suas residências, torna-se evidente que a identidade arquitetônica moderna de São Luís não é uma mera réplica do modernismo universal, mas uma interpretação que valoriza e incorpora elementos regionais, assim como obras de outros arquitetos em localidades com semelhanças climáticas. Isso reforça a noção de que o movimento moderno é dinâmico e capaz de dialogar com diferentes realidades culturais e ambientais.

Outra reflexão valiosa extraída desta pesquisa é a necessidade de maior atenção ao nosso patrimônio moderno. A prática da preservação arquitetônica vai além da mera conservação física das estruturas; envolve a valorização e a perpetuação dos valores históricos e culturais

que as edificações representam. A Residência 1.831 é um exemplo de como a falta de tombamento das edificações contribui para a descaracterização das obras.

Este estudo contribui para a compreensão da arquitetura moderna em São Luís, destacando a importância das influências regionais na formação de uma identidade arquitetônica distinta. Ao reconhecer essas nuances, valoriza-se o papel dos arquitetos locais na construção de um legado que respeita e celebra a diversidade cultural do Maranhão. Contudo, é importante ressaltar a necessidade de novos estudos para avaliar a influência de aspectos regionais em outras obras modernas da cidade — ou a ausência dessas influências.

AGRADECIMENTOS

Aos professores Grete Pflueger e José Antônio Lopes, e também a Cleon Furtado (em memória), pela entrevista concedida em 2015.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FIGUEIREDO, Margareth Gomes; VARUM, Humberto; COSTA, Aníbal. Caracterização das técnicas construtivas em terra edificadas no século XVIII e XIX no centro histórico de São Luís (MA, Brasil). *Arquiteturarevista*, v. 7, n. 1, p. 81-93, jan./jun. 2011.

FRAMPTON, Kenneth. *História Crítica da Arquitetura Moderna*. 3ª edição. 2003.

FURTADO, Cleon. Entrevista concedida a Paulo Henrique Correia Silva Sá Vale. [Entrevista realizada em 2015].

LOPES, José Antônio Viana (org.) - *São Luís, Ilha do Maranhão e Alcântara: Guia de Arquitetura e Paisagem*. Sevilla: Consejería de Obras Públicas y Transportes, Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 2008.

NASCIMENTO, Lúcia Moreira do. *São Luís e a Rota do Moderno: A Produção Arquitetônica Residencial Moderna, entre 1930-1960, no Maranhão*. 2020. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura, Universidade de Lisboa, 2020.

PFLUEGER, Grete Soares; NASCIMENTO, Lúcia Moreira do. Documentando o Patrimônio Moderno em São Luís-MA. As casas modernistas dos arquitetos Cleon Furtado e Abelardo Moreira do Nascimento. *RCT-Revista de Ciência e Tecnologia*, 2021.

PFLUEGER, Grete Soares. Arquitetos peregrinos & Modernidades em São Luís e Alcântara-MA. *Revista Jatobá*, v. 2, 2020.

LOPES, José Antônio Viana; SÁ VALE, Paulo Henrique Correia Silva. TRABALHO, CRENÇA E FESTA: arquitetura moderna e cultura popular no Maranhão (1960-1980). *Revista Docomomo Brasil*, v. 5, n. 8, p. 51-75, 2022.

SEGAWA, Hugo Massaki. *Arquitetos peregrinos, nômades e migrantes. Interlocuções na arquitetura moderna no Brasil: o caso de Goiânia e de outras modernidades*, 2015.

MARTINS, M. M. *Arquitetura residencial modernista em São Luís: análise da produção do arquiteto Cleon Furtado*. São Luís, 2006. Trabalho Conclusão Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual do Maranhão, 2006.

SARQUIS, Giovanni Blanco. *Arquitetura moderna e contemporânea em Belém: diálogo entre tempos*. 9º Seminário Docomomo Brasil—interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente, 2011.

Título do artigo: subtítulo do artigo
Nome Completo dos Autores

YIN, Robert K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 2ª ed. Porto Alegre: Bookman. 2001 [1994]. 205 p.

ZEIN, Ruth Verde. **A arquitetura da Escola Paulista Brutalista 1953-1973**. Tese de doutorado apresentada ao PROPAP-UFRGS. Porto Alegre, 2005.